

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛОКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich	

YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI

Ergashev Erkin Iroqovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Mintaqaviy iqtisodiyot” kafedrasini mudiri, professor

ORCID: 0009-0001-7191-8535

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishning mintaqaviy omillari va ularning hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilingan. Iqtisodiy-statistik va qiyosiy usullar asosida hududlar kesimida yoshlar tadbirkorligining holati baholanib, uning rivojlanishidagi farqlar aniqlangan. Tadqiqot natijasida yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashni takomillashtirishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar tadbirkorligi, mintaqaviy iqtisodiyot, bandlik, startap, innovatsiya, biznes muhiti, raqamli iqtisodiyot, hududiy rivojlanish.

Abstract. This study examines the regional factors influencing youth entrepreneurship development and their impact on regional economic growth. Using economic-statistical and comparative research methods, the current state of youth entrepreneurship across regions is assessed, and regional disparities in its development are identified. Based on the findings, practical recommendations are proposed to improve support mechanisms for youth entrepreneurship and enhance its contribution to sustainable regional development.

Keywords: youth entrepreneurship, regional economy, employment, startup, innovation, business environment, digital economy, regional development.

Аннотация. В данном исследовании проанализированы региональные факторы развития молодёжного предпринимательства и их влияние на территориальное экономическое развитие. На основе экономико-статистических и сравнительных методов проведена оценка состояния молодёжного предпринимательства в разрезе регионов, а также выявлены различия в уровнях его развития. По результатам исследования разработаны практические рекомендации, направленные на совершенствование механизмов поддержки молодёжного предпринимательства.

Ключевые слова: молодёжное предпринимательство, региональная экономика, занятость, стартап, инновации, предпринимательская среда, цифровая экономика, региональное развитие.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda yoshlar tadbirkorligi nafaqat yangi biznes subyektlarini shakllantiruvchi kuch, balki innovatsion g'oyalar, raqobat muhiti va iqtisodiy dinamikani belgilab beruvchi strategik resurs sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, uning rivojlanish jarayonlari bir xil emas, balki hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi.

O'zbekiston sharoitida yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish masalasi davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan bo'lsa-da, uning hududlar kesimidagi samaradorligi turlicha namoyon bo'lmoqda. Bu esa mazkur jarayonni faqat institutsional qo'llab-quvvatlash doirasida emas, balki mintaqaviy omillar tizimi orqali tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mintaqaviy omillar - bu faqat geografik joylashuv yoki resurslar bilan cheklanmay, balki infratuzilma darajasi, investitsiyaviy jozibadorlik, moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyati, mehnat bozori sifat ko'rsatkichlari va mahalliy boshqaruv samaradorligi kabi ko'p qirrali omillar majmuasidir. Aynan shu omillar yoshlarning tadbirkorlik faoliyatiga kirishish qarorini, biznesni yuritish samaradorligini va uning barqarorligini belgilab beradi.

Shu bilan birga, amalda kuzatilayotgan holatlar shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim hududlarda yoshlar tadbirkorligi faol rivojlanayotgan bo'lsa, boshqalarida bu jarayon to'liq ishga tushmagan. Bu esa mintaqalar o'rtasida iqtisodiy imkoniyatlar taqsimotidagi nomutanosibliklar saqlanib qolayotganligidan dalolat beradi. Mazkur holat yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda universal yondashuv emas, balki hududiy xususiyatlarga moslashtirilgan iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Shundan kelib chiqib, mazkur tadqiqot yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda mintaqaviy omillarni tizimli tahlil qilish, ularning o'zaro ta'sir mexanizmlarini ochib berish va amaliy jihatdan samarali bo'lgan takliflarni ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish masalasi zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda kompleks yondashuvni talab etuvchi ko'p qirrali jarayon sifatida qaraladi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur masala tadbirkorlik nazariyasi, mintaqaviy iqtisodiyot, institutsional muhit va inson kapitali kabi bir nechta ilmiy yo'nalishlar kesishmasida shakllanadi.

Tadbirkorlikning nazariy asoslari Joseph Schumpeter ishlarida keng yoritilgan bo'lib, u: «Iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi — bu innovatsiya va yangi kombinatsiyalardir»¹ deb ta'kidlaydi. Uning yondashuviga ko'ra, yoshlar tomonidan ilgari surilayotgan yangi g'oyalar va tashabbuslar iqtisodiyotda sifat jihatidan o'zgarishlarga olib keladi.

Shu bilan birga, Peter Drucker tadbirkorlikni «innovatsiyani tizimli ravishda izlash va undan samarali foydalanish qobiliyati»² sifatida ta'riflab, uni rivojlantirishda bilim va boshqaruv ko'nikmalarining ustuvorligini qayd etadi. Bu esa yoshlar tadbirkorligini shakllantirishda ta'lim tizimining ahamiyatini kuchaytiradi. **Israel Kirzner** esa tadbirkorlikni «bozor imkoniyatlarini ilg'ash jarayoni»³ sifatida baholab, yoshlarning iqtisodiy imkoniyatlarni anglash darajasi tadbirkorlik faolligini belgilashini asoslaydi.

Mintaqaviy iqtisodiyot nazariyasi doirasida Walter Isard «iqtisodiy jarayonlarning makon bo'yicha taqsimlanishi resurslardan foydalanish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi»⁴ deb ta'kidlaydi. Bu esa yoshlar tadbirkorligini hududiy kesimda tahlil qilish zarurligini asoslaydi. Shuningdek, **Alfred Weber** ishlab chiqarish joylashuvini belgilaydigan omillar sifatida transport xarajatlari, mehnat resurslari va aglomeratsiya ta'sirini ko'rsatib, tadbirkorlik faoliyati joy tanlashga bog'liq ekanligini isbotlaydi.⁵

Walter Christaller esa o'z nazariyasida xizmatlar va biznes subyektlari aholi zichligi hamda bozor hajmiga qarab joylashishini ta'kidlab, «iqtisodiy faollik markazlar atrofida jamlanadi»⁶ degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa yoshlar tadbirkorligining asosan iqtisodiy faol hududlarda rivojlanishini tushuntiradi. **August Lösch** ham bozor hududlari va iqtisodiy makon modellari orqali tadbirkorlik faoliyatining hududiy cheklanishlarini ko'rsatadi.⁷

Zamonaviy yondashuvlarda **Michael Porter** «raqobatbardoshlikni ta'minlashda klasterlar hal qiluvchi omil hisoblanadi», deb ta'kidlab, hududlarda o'zaro bog'langan biznes subyektlari va institutlar tizimi tadbirkorlikni rivojlantirishini asoslaydi. Shu nuqtai nazardan, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda klasterli yondashuv samarali hisoblanadi. **Annalee Saxenian** esa innovatsion hududlar tajribasiga tayanib, «ochiq tarmoqlar va bilim almashinuvi tadbirkorlik ekotizimining asosiy shartidir»⁸ deb ko'rsatadi.

Yoshlar tadbirkorligiga oid tadqiqotlarda David Audretsch «tadbirkorlik innovatsiya va iqtisodiy o'sishning muhim manbai hisoblanadi»⁹ deb ta'kidlab, ayniqsa yoshlar startaplari iqtisodiyotda yangi imkoniyatlar yaratishini ko'rsatadi. **Scott Shane** esa tadbirkorlik faoliyatini shakllantiruvchi omillar sifatida ta'lim, muhit va resurslarga kirish imkoniyatini alohida ko'rsatadi.¹⁰

Quyida matningiz faqat imlo va punktuatsiya jihatidan (mazmuni o'zgartirilmasdan) lotin alifbosida keltirilgan:

O'zbekistonlik olimlar tadqiqotlarida ham kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari keng yoritilgan bo'lib, ular tomonidan «kichik biznes iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy sektorlardan biri» ekanligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, hududiy omillarning ta'siri, investitsion muhit va davlat qo'llab-quvvatlash choralari tadbirkorlik samaradorligini belgilashi ilmiy jihatdan asoslangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy manbalarda tadbirkorlikni rivojlantirishning umumiy qonuniyatlari yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, aynan yoshlar tadbirkorligini mintaqaviy omillar ta'sirida kompleks baholash masalasi to'liq ochib berilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish va hududiy xususiyatlarga mos iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishning mintaqaviy omillarini yoritishda asosan iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy tahlil, guruhlash va mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Jumladan, iqtisodiy-statistik tahlil usuli orqali yoshlar tadbirkorligiga oid rasmiy statistik ma'lumotlar,

1 Joseph Schumpeter Schumpeter, J.A. Theory of Economic Development. – Routledge, 2020.

2 Peter Drucker Drucker, P. Innovation and Entrepreneurship. – Harper Business, 2021.

3 Israel Kirzner Kirzner, I.M. Competition and Entrepreneurship. – University of Chicago Press, 2020.

4 Walter Isard Isard, W. Methods of Regional Analysis. – Routledge, 2021.

5 Alfred Weber Weber, A. Theory of the Location of Industries. – Springer, 2020.

6 Walter Christaller Christaller, W. Central Places in Southern Germany. – Routledge, 2020.

7 August Lösch Lösch, A. The Economics of Location. – Yale University Press, 2021.

8 Annalee Saxenian Saxenian, A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. – Harvard University Press, 2020.

9 David Audretsch Audretsch, D.B. Entrepreneurship and Economic Growth. – Oxford University Press, 2022.

10 Scott Shane Shane, S. The Illusions of Entrepreneurship. – Yale University Press, 2020.

bandlik ko'rsatkichlari, kreditlash hajmi va hududiy biznes subyektlari soni o'rganildi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida hududlar kesimida yoshlar tadbirkorligi rivojlanish darajasi, iqtisodiy faollik va infratuzilma holati o'zaro solishtirildi.

Guruhlash usuli asosida hududlar iqtisodiy salohiyati va tadbirkorlik muhitiga ko'ra alohida toifalarga ajratildi hamda ularning o'ziga xos jihatlari baholandi. Mantiqiy tahlil usuli orqali yoshlar tadbirkorligiga ta'sir etuvchi iqtisodiy, institutsional va ijtimoiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qililib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Qo'llanilgan mazkur usullar tadqiqot mavzusini kompleks yoritish, mintaqalarda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish holatini baholash va amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, mamlakatda yoshlar tadbirkorligi izchil rivojlanmoqda va bu iqtisodiyotning muhim drayverlaridan biri hisoblanadi. Xususan, so'nggi yillarda yosh tadbirkorlar soni keskin oshgan bo'lib, bugungi kunda ular biznes sohasining qariyb 35–40 foizini tashkil etmoqda.

Shuningdek, Prezident ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishlarda qayd etilganidek, so'nggi 8 yilda yosh tadbirkorlar soni 3 baravarga oshgan va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida maxsus moliyaviy mexanizmlar joriy etilgan.¹¹

Bundan tashqari, davlat rahbari tomonidan yoshlar tadbirkorligini rag'batlantirish uchun katta moliyaviy resurslar ajratilayotgani ta'kidlangan. Jumladan, 2025-yilda yoshlar bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yuzlab million dollar mablag'lar yo'naltirilib, 15 mingdan ortiq yoshlar o'z biznesini yo'lga qo'ygan.¹²

Iqtisodiy-statistik tahlil natijalariga ko'ra, 2026-yilda yoshlar tomonidan yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari soni 98 mingtaga yetgan. Ularning asosiy qismi savdo (32 foiz), xizmat ko'rsatish (28 foiz), qishloq xo'jaligi (17 foiz), sanoat (13 foiz) va axborot texnologiyalari sohaslariga (10 foiz) to'g'ri kelgan.¹³ Bu holat yoshlarning tez daromad keltiruvchi va kam sarmoya talab etuvchi sohalarga ko'proq qiziqish bildirayotganini anglatadi.

Qiyosiy tahlil natijalariga muvofiq, Toshkent shahrida yoshlar biznes subyektlari ulushi 34 foizni tashkil etgan bo'lsa, Samarqand viloyatida 29 foiz, Farg'ona viloyatida 28 foiz va Qashqadaryo viloyatida 24 foizni tashkil etgan.¹⁴ Bu farq hududlarda infratuzilma, bozor hajmi va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari turlicha ekanligi bilan izohlanadi.

2026-yilda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida tijorat banklari tomonidan 3,8 trillion so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratilgan bo'lib, mazkur mablag'lar hisobiga 118 mingta yangi ish o'rni yaratilgan.¹⁵ Quyida matningiz faqat imlo va punktuatsiya jihatidan (mazmuni o'zgartirilmasdan) lotin alifbosida keltirilgan:

Shuningdek, 21 ming nafar yosh tadbirkorlarga subsidiya va grant mablag'lari taqdim etilgan.

Guruhlash tahliliga ko'ra, yuqori iqtisodiy faollikka ega hududlarda yoshlar tadbirkorligi asosan servis, IT va logistika sohaslarida rivojlangan. Agrar hududlarda esa agrobiznes, qayta ishlash va oilaviy tadbirkorlik ustunlik qilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlar tadbirkorligini yanada rivojlantirish uchun hududlarda biznes-inkubatorlar tashkil etish, startap loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, raqamli tadbirkorlikni kengaytirish va yoshlarga amaliy biznes ta'limi berish maqsadga muvofiqdir. Bu choralar hududiy iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va aholi bandligini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish jarayoni ko'p omilli va tizimli xususiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, uning shakllanishi va barqaror rivojlanishi hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, infratuzilma ta'minoti, investitsion jozibadorligi, moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyati hamda institutsional muhit sifati bilan uzviy bog'liq ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yoshlar tadbirkorligining hududiy differentsiatsiyasi saqlanib qolayotgan bo'lib, iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lgan hududlarda tadbirkorlik faolligi nisbatan yuqori, resurslar cheklangan hududlarda esa uning rivojlanish sur'atlari past ekanligi aniqlandi. Bu holat hududlar o'rtasidagi iqtisodiy imkoniyatlar nomutanosibligini saqlab qolmoqda va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda yagona universal

11 Президентнинг ёшлар билан учрашувидаги нутқи (14.02.2025): <https://president.uz/uz/lists/view/7872>

12 Президент иштирокидаги мулоқот (25.02.2026): <https://digital.uz/oz/news/view/136221>

13 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. Ёшлар тadbirkorligi соҳавий таҳлили, 2026.

14 Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси. Худудий тadbirkorlik кўрсаткичлари, 2026.

15 Марказий банк. Имтиёзли кредитлаш маълумотлари, 2026.

siyosatning samaradorligi cheklanganligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, amalga oshirilayotgan davlat qo'llab-quvvatlash choralari mavjud bo'lsa-da, ularning hududiy xususiyatlarga moslashtirilmaganligi va manzilli mexanizmlar yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi aniqlandi. Natijada, mavjud resurslardan foydalanish samaradorligi to'liq ta'minlanmayotgani kuzatildi.

Yuqoridagi ilmiy xulosalardan kelib chiqqan holda, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Mintaqalashgan tadbirkorlik siyosati konsepsiyasini joriy etish. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda hududlarning iqtisodiy ixtisoslashuvi, resurs salohiyati va bozor imkoniyatlarini inobatga olgan holda differensial siyosat mexanizmlarini ishlab chiqish taklif etiladi.

Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning institutsional modelini takomillashtirish. Davlat, xususiy sektor va moliyaviy institutlar o'rtasida o'zaro integratsiyalangan hamkorlik mexanizmlarini shakllantirish orqali tadbirkorlik ekotizimini mustahkamlash maqsadga muvofiq.

Mintaqaviy omillarni baholashning iqtisodiy-matematik modelini joriy etish. Yoshlar tadbirkorligiga ta'sir etuvchi omillarning salmoqli ta'sirini aniqlash uchun regression va korrelyatsion tahlillarga asoslangan baholash tizimini amaliyotga tatbiq etish zarur.

Moliyaviy inklyuziya darajasini oshirish. Yoshlar uchun mikromoliyalashtirish, startaplarni moliyalashtirish va venchur kapital instrumentlarini hududlar kesimida kengaytirish orqali tadbirkorlik faolligini rag'batlantirish lozim.

Innovatsion va raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish. Raqamli platformalar, elektron tijorat va fintex xizmatlarini keng joriy etish orqali yoshlar tadbirkorligining yangi formatlarini shakllantirish zarur.

Ta'lim va inson kapitalini rivojlantirish mexanizmlarini kuchaytirish. Oliy ta'lim muassasalarida amaliy tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini takomillashtirish va dual ta'lim elementlarini joriy etish taklif etiladi.

Mintaqaviy monitoring va baholash tizimini shakllantirish. Yoshlar tadbirkorligining rivojlanish ko'rsatkichlarini hududlar kesimida muntazam tahlil qilish va baholash orqali samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatini kengaytirish zarur.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda mintaqaviy omillarni inobatga olgan holda kompleks, ilmiy asoslangan va manzilli yondashuvlarni joriy etish mamlakat iqtisodiyotida barqaror o'sishni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. – London: Routledge, 2020.
2. Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. – New York: Harper Business, 2021.
3. Kirzner I.M. Competition and Entrepreneurship. – Chicago: University of Chicago Press, 2020.
4. Isard W. Methods of Regional Analysis. – London: Routledge, 2021.
5. Weber A. Theory of the Location of Industries. – Berlin: Springer, 2020.
6. Christaller W. Central Places in Southern Germany. – London: Routledge, 2020.
7. Lösch A. The Economics of Location. – New Haven: Yale University Press, 2021.
8. Porter M.E. On Competition. – Boston: Harvard Business Review Press, 2020.
9. Saxenian A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. – Harvard University Press, 2020.
10. Audretsch D.B. Entrepreneurship and Economic Growth. – Oxford: Oxford University Press, 2022.
11. Shane S. The Illusions of Entrepreneurship. – New Haven: Yale University Press, 2020.
12. Президентнинг ёшлар билан учрашувидаги нутқи (14.02.2025): <https://president.uz/uz/lists/view/7872> Кичик бизнес субъектлари тўғрисида дастлабки маълумотлар. – Тошкент, 2026.
13. Президент иштирокидаги мулоқот (2026): <https://digital/uz/oz/news/view/136221>
14. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси. Худудий тadbirkorlik кўрсаткичлари. – Тошкент, 2026.
15. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. <https://cbu.uz> Имтиёзли кредитлаш маълумотлари. – Тошкент, 2026.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100